

EĞİTİMDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM: HAREZMİ MODELİ ÜZERİNE BİR DOKÜMAN ANALİZİ

Sinan Orhan

ibnisina88@gmail.com, OrcID: 0009-0007-2296-4600

Hakkâri Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Hakkâri, Türkiye

ÖZET: *Bu araştırma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında şekillenen ve disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı olarak öne çıkan Harezmi Eğitim Modeli üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmaları doküman analizi yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma deseninde yapılandırılan çalışmada, alan yazında yer alan makale ve lisansüstü tezlerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Analiz bulguları, Harezmi Eğitim Modeli'nin öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırdığı, derse katılım oranlarını yükselttiği ve disiplinler arası düşünme ile problem çözme becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca modelin, öğretmenlerin rehberlik rollerini pekiştirdiği, öğrenme-öğretme süreçlerinde iş birliğini teşvik ettiği ve öğrenci merkezli öğretim tasarımlarına katkı sunduğu belirlenmiştir. Teknoloji entegrasyonuna dayalı yapısı sayesinde dijital okuryazarlık becerilerini destekleyen modelin, tüm eğitim paydaşlarının sürece aktif katılımını öneleyerek yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eğitim ekosistemi sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Harezmi Eğitim Modeli, çağdaş eğitim paradigmalarına uygun, bütüncül ve dönüştürücü bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.*

ANAHTAR KELİMELELER: *Disiplinler arası öğrenme, Harezmi Eğitim Modeli, Eğitimde Yenilikçilik, Öğrenci merkezli öğretim*

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN EDUCATION: A DOCUMENT ANALYSIS ON THE HAREZMI MODEL

ABSTRACT: *This study aims to examine the academic studies on the Harezmi Education Model, which is shaped in the context of the Turkish Century Education Model and stands out as an interdisciplinary educational approach, through document analysis method. In the study structured in qualitative research design, the data obtained from articles and graduate theses in the literature were evaluated with descriptive analysis technique. The findings of the analysis reveal that the Harezmi Education Model increases students' academic achievement levels, increases their attendance rates and improves their interdisciplinary thinking and problem solving skills. In addition, it was determined that the model reinforced the guidance roles of teachers, encouraged collaboration in learning-teaching processes and contributed to student-centered instructional designs. It was concluded that the model, which supports digital literacy skills thanks to its technology integration-based structure, offers an innovative, inclusive and sustainable educational ecosystem by prioritizing the active participation of all educational stakeholders in the process. In this context, the Harezmi Education Model is evaluated as a holistic and transformative approach in line with contemporary education paradigms.*

KEYWORDS: *Interdisciplinary learning, Harezmi Education Model, Innovation in Education, Student-centered teaching*

Gönderim Tarihi: 05.06.2025

Kabul Tarihi: 22.07.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16211179>

1. GİRİŞ

Okullar, içinde buldukları toplumun bilgi, beceri, tutum, gelenek-görenek ve yaşam tarzının birer yansımasıdır. O toplumu oluşturan bireyler, gelecekte yetiştirmek istedikleri nesilleri şekillendirmek amacıyla eğitim süreçlerini kurumsallaştırarak okullarda yürütmektedirler. Günümüzde okullar, eğitim sürecinin planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildiği önemli kurumlar olarak varlıklarını sürdürmektedir. Bu nedenlerle, eğitim ve öğretim faaliyetleri okul çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Ertürk (1972) göre “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturma süreci” şeklinde ifade edilmektedir” (Akt., Sönmez, 2025, s.2). Eğitimin davranış değiştirme süreci olarak ele alınması, eğitim programlarını dinamik ve sürekli bir deneyimler bütünü olarak görmeyi beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşım, program geliştirme çalışmalarının ağırlığını öğretme-öğrenme süreçleri üzerine yoğunlaştırmıştır (Fidan, 2012).

Günümüzde, bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler bireyleri ve toplumları yeniliklere ayak uydurmaya mecbur kılmaktadır. Bu değişimlere uyum gösteremeyenler ise, zamanın gerisinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, çağın gerisinde kalmamak adına eğitim alanındaki gelişmelere ve ilerlemelere ayak uydurmak büyük bir önem taşımaktadır.

Günümüzde eğitim, bireylerin kişisel başarılarının yanı sıra toplumların ve ulusların kalkınmasında da büyük bir rol oynayan önemli bir unsur haline gelmiştir. Dinamik ve çeşitlilik içeren bir yapıya sahip olan Türkiye’de, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve modern zamanların gereksinimlerine uygun hale getirilmesi oldukça kritik bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Türkiye eğitimde dönüşüm sürecinin öncüsü olabilmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile önemli bir adım atmıştır (Ülçay, 2024).

Günümüzdeki yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşım olan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi, bu alandaki yenilikçi yaklaşımları kapsamaktadır. STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi, ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar göz önüne alındığında, nitelikli bir iş gücü oluşturmak ve hedeflenen seviyeye ulaşmak isteyen küresel kuruluşlar için son derece önemli bir eğitim modeli haline gelmektedir. Chesloff (2013), STEM eğitiminin temel bileşenleri olan merak, yaratıcılık, iş birliği ve eleştirel düşünme becerilerinin, erken çocukluk döneminden itibaren geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Akt., Ceylan vd., 2019). Ülkemizde STEM eğitim modeli, hem özel hem de devlet eğitim kurumlarında giderek daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak bu yaklaşımın yanı sıra, 2016 yılından itibaren İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öncülük edilen Harezmi Eğitim Modeli de hayata geçirilmiştir. STEM Eğitim Modeli ile Harezmi Eğitim Modeli arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretim yapma yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra, güvenli, etik ve ahlaki değerleri benimseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlediği süreci de farklı disiplinlerdeki öğretmenleriyle birlikte değerlendirir. Bu özellikleri sayesinde sürekli kendini güncelleyen bir yapıya sahip olan bu model, eğitimde yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır (Koçoğlu, 2018).

21. yüzyılın hızla ilerleyen teknolojik gelişmeleri, eğitim sistemlerini geleneksel yöntemlerin ötesine geçmeye yönlendirmiştir. Bu dönüşüm, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve yaratıcılık gibi önemli becerileri kazandırmayı öncelikli hale getirmiştir. Bu doğrultuda, disiplinler arası öğrenme anlayışına dayanan yeni eğitim modellerine ihtiyaç olduğu açıktır. Harezmi Eğitim Modeli, bu ihtiyacı karşılamak adına geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını teşvik ederken, farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrenmeyi ve dijital okuryazarlığı desteklemektedir.

Harezmi Eğitim Modeli, çağdaş eğitim anlayışlarıyla uyumlu olarak yalnızca öğrenci merkezli değil; aynı zamanda öğretmenler, yöneticiler ve diğer eğitim paydaşlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Modelin hedeflediği dönüşüm, bireysel öğrenmeden kurumsal iş birliğine, yerel uygulamalardan ulusal eğitim politikalarına kadar geniş bir etki alanını içermektedir.

- Modelin öğrencilere yönelik temel amacı, onları yaşamsal sorunları tanıma ve çözüm geliştirme konusunda donanımlı bireyler haline getirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin, problem çözme sürecinde araştırma ve geliştirme yöntemlerini iş birliğine dayalı biçimde kullanmalarını teşvik edilmektedir. Hedeflenen çıktılar arasında algoritmik düşünme yetisinin kazandırılması, bilişsel ve üstbilişsel becerilerin geliştirilmesi ile sosyal-duygusal yeterliliklerin güçlendirilmesi öne çıkmaktadır. Ayrıca model, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemelerini, teknolojiyi etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlayarak dijital çağın gereklerine uygun yetkinlikler kazanmalarını da amaçlamaktadır.
- Model, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişim süreçlerine doğrudan katkı sunmayı hedeflemektedir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme ihtiyaçlarını gözeterik disiplinler arası yaklaşımlarla öğrenme ortamları tasarlamaları beklenmektedir. Bu süreçte, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu, iş birliğine dayalı öğretim yöntemlerinin kullanımı ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) temelli uygulamaların

gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Katılımcıların, edindikleri deneyim ve çıktılarını bilimsel veya mesleki platformlarda paylaşmaları desteklenmekte, böylece sürdürülebilir bir mesleki öğrenme kültürü oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım hem bireysel düzeyde hem de kurumsal bağlamda öğretim kalitesinin artırılmasına katkı sunmaktadır.

- Modelin kapsayıcı yapısı, yalnızca eğitim kurumları içinde değil, aynı zamanda eğitim dışı aktörlerin sürece dâhil edilmesini de öngörmektedir. Veli, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler ve uzmanlar gibi çeşitli paydaşların eğitim sürecine aktif katılımı teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözmeye yönelik yürüttükleri çalışmalarda, paydaşların bilgi, deneyim ve kaynaklarla sürece katkı sunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, modelin uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerinde geri bildirim mekanizmalarının işletilmesi, elde edilen verilerin bilimsel ortamlarda paylaşılması ve değerlendirilmesi, modelin sürekli olarak güncellenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak temel dinamiklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Harezmi Eğitim Modeli, bireysel yapılandırmayı esas alan ve anlamlı öğrenmeyi hedefleyen çağdaş bir öğretim yaklaşımıdır. Model, disiplinler arası iş birliği, problem temelli öğrenme, teknolojik araçların etkin kullanımı ve araştırma-geliştirme odaklı süreç yönetimi gibi dört temel ilkeye dayalı olarak yapılandırılmıştır.

1. Modelin temel dayanaklarından biri, farklı bilim alanlarını eşit düzeyde sürece dahil ederek disiplinler arası bir etkileşim ortamı oluşturmaktır. Bu kapsamda Bilgisayar Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat-Tasarım ve Spor Bilimleri gibi alanlar, birbirleriyle etkileşim içerisinde öğrenme sürecine entegre edilmektedir. Öğrenme ortamları, bu disiplinlerin içerik, yöntem ve becerilerini bütünleştirerek planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirme süreçleri de bu çok yönlü yapı çerçevesinde yürütülmektedir.
2. Model, öğrencilerin yaşadıkları çevreyle bağ kurmalarını sağlayan özgün bir problem çözme yaklaşımını benimsemektedir. Bu bağlamda, yerel, ulusal ve küresel ölçekte karşılaşılan yaşam problemleri, öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından veriye dayalı biçimde tanımlanmakta ve analiz edilmektedir. Bu süreçte öğrenciler, bilgiye erişme, analiz etme ve anlamlandırma becerilerini geliştirerek araştırmaya dayalı öğrenmeyi deneyimlemektedir.
3. Hârezmî Eğitim Modeli, bilgi teknolojilerinin eğitsel süreçlerde etkin ve bilinçli kullanımını teşvik eder. Bu çerçevede öğretim araçları olarak yalnızca bilgisayar tabanlı uygulamalar değil, blok tabanlı ve metin tabanlı programlama, robotik sistemler, oyun temelli öğrenme uygulamaları ve yapay zekâ ile programlama gibi farklı dijital teknolojiler kullanılmaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin teknolojiye karşı eleştirel bir farkındalık geliştirmelerini ve bilişimsel düşünme becerilerini pekiştirmelerini sağlamaktadır.
4. Modelin yürütülmesinde esas alınan bir diğer ilke ise, öğrenme süreçlerinin sistematik olarak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yöntemleri doğrultusunda yönlendirilmesidir. Öğrenciler, bir problemin tanımlanmasından çözümüne kadar geçen süreci deneyimsel olarak yaşarken; öğretmenler, bu süreci bilimsel yöntemlerle yapılandırmakta ve rehberlik etmektedir. Bu yönüyle model, yalnızca öğretimsel değil, aynı zamanda yaratıcı düşünme, eleştirel analiz, proje geliştirme ve yenilik üretme gibi becerileri destekleyen bir öğrenme ekosistemi sunmaktadır.

Harezmi eğitim modelinin gösterimi ise şu şekilde gösterilmektedir:

Şekil 1. Harezmi Eğitim Modeli çerçevesi için önerilen taslak gösterim ve motto

Kaynak: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2024)

Türkiye’de Harezmi Eğitim Modeli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk olarak 4 ilçede, 5 okulda, 36 uygulama öğretmeni ve 126 öğrenci ile hayata geçirilmiştir. Bu model, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde 38 ilçede, 50 okulda, 258 uygulama öğretmeni ve 1400 öğrenci ile genişletilmiştir. Ardından, 2018-2019 yılında 15 ilde, 196 okulda, 1115 uygulama öğretmeni ve yaklaşık 5000 öğrenci ile uygulanmaya devam etmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ise İstanbul’da 39 ilçede, 411 okulda, 2375 uygulama öğretmeni ve yaklaşık 10.000 öğrenci ile bu uygulama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, İstanbul dışındaki 57 ilde de tahmini olarak 246 okulda, 1457 öğretmen tarafından bu modelin uygulanması planlanmaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde 27 ilde 465 Harezmi öğretmeni ile sürdürülen Harezmi Eğitim Modeli'nin yaygınlaştırma çalışmaları, her yıl belirli aralıklarla yeniden değerlendirilip güncellenerek farklı il ve ülkelerde başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ülke genelinde 81 il de uygulanmaya başlanmıştır. Harezmi Eğitim Modeli, tüm okul türleri ve yaş gruplarında uygulanabilme özelliğine sahiptir. Uygulama sürecinde en az 3 farklı branştan birer öğretmen ile bir rehber öğretmenin haftalık olarak 2 saat ders vermesi ve 2 saat planlama ile değerlendirme yapması gerekmektedir. Uygulama öğretmenleri, teknoloji, fen ve matematik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve spor bilimleri gibi farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla oluşturulmakta ve bu süreç disiplinler üstü bir yaklaşımla önce planlanmakta, ardından uygulanmakta ve son olarak değerlendirilmektedir (Altınöz vd., 2018; Ceylan vd., 2019; harezmi.meb.gov.tr, 2024).

Bu araştırmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, disiplinler arası bir yaklaşım olan Harezmi Eğitim Modeli’yle ilgili bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların derlenerek bu konuda araştırma yapan araştırmacılara ve öğretmenlere rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

2.YÖNTEM

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi tekniği benimsenmiştir. Doküman incelemesi, inceleme konusu olan olgu veya olgulara dair bilgi sunan yazılı materyallerin analizini içermektedir. Bu yöntem, veri toplama aracı olarak bağımsız bir biçimde veya diğer veri

toplama yöntemleriyle birlikte uygulanabilir (Yıldırım & Şimşek, 2021). Araştırmada veriler Harezmi Eğitim Modeli üzerine alan yazında bulunan makale ve tezlerden elde edilmiştir. Doküman analizi ile elde edilen veriler, betimsel (tümdengelimci) analiz tekniği kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tümdengelimci analiz sürecinin başlangıcında, elde edilen veriler titizlikle düzenlenir ve betimlenir. Sonrasında, bu düzenlenmiş veriler üzerinden açıklamalar yapılır, yorumlar geliştirilir ve neden-sonuç ilişkileri ortaya konarak nihai sonuçlara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2021).

3.BULGULAR

Bu araştırmada, Harezmi Eğitim Modeli'nin uygulanmasına ilişkin öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler gibi farklı paydaşlardan elde edilen nitel ve nicel veriler, doküman inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, tematik başlıklar altında aşağıda sunulmuştur.

3.1. Öğrenci Katılımı, Akademik Başarı ve Disiplinler Arası Öğrenme

Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımını ve akademik başarı düzeylerini olumlu yönde etkilemiştir. Ceylan vd. (2019)'nın Hârezmî Eğitim Modeli'ne yönelik gerçekleştirdikleri metafor çalışmasında, öğrencilerin bu eğitimi en çok "hayat" metaforuyla ilişkilendirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, Harezmi eğitimi bilgi kaynağı ve problem çözme aracı olarak değerlendirmektedirler. Bu çalışma ile "Hayatın İçinden Sorun (HİS)" belirleme, veri toplama ve problem çözme sürecinin gelişimiyle uyumlu bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Koçoğlu (2018), gerçekleştirdiği çalışmasında alan uzmanlarının Harezmi Eğitim Modeli ile ilgili görüşlerini analiz etmiştir. Uzmanların ifadesine göre bu model, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmakta; ayrıca öğrencilerin öğrenme ortamında edindikleri teorik bilgileri günlük hayatlarında uygulamaları için bir zemin sunmaktadır. Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan öğrenci düşünceleri, alan uzmanlarının görüşleri ile paralellik göstermekte ve birbirini destekler nitelikte bulunmaktadır.

Benzer şekilde, Kök'ün (2024) çalışmasında, öğrencilerin matematik, fen ve dijital okuryazarlık alanlarındaki kazanımlarında anlamlı gelişmeler gözlenmiş; öğrenciler, sorgulama, iş birliği, dijital araçları kullanma ve günlük yaşam problemlerini çözme becerilerinde ilerleme kaydettiklerini ifade etmiştir. Nicel veriler, deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek akademik başarı gösterdiğini ortaya koymuştur.

3.2. Öğretmen Rolü ve Rehberlik Süreci

Harezmi Eğitim Modeli'nin çeşitli yönleri incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir kısmı modelin en belirgin özelliklerini şu şekilde ifade etmişlerdir: Ortak bir şekilde ders yürütme, öğrencinin öğrenme sürecinin merkezinde yer alması, farklı disiplinleri bir araya getirmesi, yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemesi ile işbirliği oluşturma yer almaktadır (Keskin vd., 2023). Bu çerçevede, Harezmi Eğitim Modeli'nin yapılandırmacı öğrenme kuramıyla benzerlikler taşıdığı anlaşılmaktadır.

Harezmi Eğitim Modeli'nde öğretmenlerin rehberlik edici bir rol üstlendiği, öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olduğu bir yapı benimsendiği görülmektedir. İncelenen belgelere göre Ayra vd., (2025), öğretmenler bilgi aktarıcından çok öğrenme sürecini kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir konumda yer almaktadır. Bu durum, öğretmen görüşlerine de olumlu şekilde yansımış ve modelin uygulanabilirliğine yönelik yüksek bir kabul düzeyi ortaya çıkmıştır.

Erdem'in (2023) araştırmasında öğretmen ve yöneticiler, modelin öğrencilerde problem çözme, ifade becerisi, farklı bakış açıları geliştirme ve iş birliği gibi yetkinlikleri artırdığını ifade etmiştir.

3.3. Teknoloji Entegrasyonu

Teknolojik unsurların ön planda olduğu Harezmi eğitim modeli için hem teknolojik donanım hem de internet erişimi büyük bir önem taşımaktadır. Seçer (2021) çalışmasında, öğretmen görüşleri doğrultusunda; Harezmi eğitim modelinin uygulanması sürecinde öğretmenlerin çoğu, teknolojik donanım eksikliklerini ve yetersizliklerini ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, internet erişimi ve öğrenci belirleme sorunları da bu güçlüklerin ardından geldiğini ifade etmişlerdir.

Harezmi Eğitim Modeli'nin dijital araçlarla entegrasyonu, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını desteklemiştir. Kök (2024) çalışmasında, öğrencilerin dijital araçlar ile etkileşimlerinin öğrenmeye olan ilgilerini artırdığı ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, öğretmen görüşlerine göre uygulama sürecinde teknolojik altyapı ve materyal eksikliği, motivasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir (Erdem, 2023).

Harezmi Eğitim Modeli'nin uygulanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların başında materyal ve kaynak eksikliği, modelin teknoloji altyapısı zayıf olan okullarda hayata geçirilmesi, ders planlama süresinin yetersizliği ve uygulama saatlerinin kısıtlı olması gibi öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar yer almaktadır (Keskin vd., 2023). Görüldüğü üzere, bu sorunların bir kısmı eğitim sisteminin genel sorunlarıyla, bir kısmı ise Harezmi Eğitim Modeli'ne özgü zorluklarla ilgilidir. Özellikle fiziki altyapı eksiklikleri, materyal yetersizlikleri, teknolojik altyapının zayıflığı ve yeterli bütçe ayrılması gibi unsurlar, genel eğitim sorunları arasında sayılmaktadır.

Harezmi Eğitimi için Web 2. 0 araçlarının kullanılması, teknoloji gerektiren uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için uygun bir uygulama ortamının varlığının şart olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, Seçer (2021) yaptığı çalışmada uygulama ortamlarının yeterli fiziksel altyapıya ve donanıma sahip olmadığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Yavuz (2023) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada da öğretmenlerin çalıştıkları okullarda çoğu zaman teknolojik destek bulamadıkları bilgisine ulaşılmıştır.

3.4. Sosyal-Duygusal Gelişim ve İş Birliği

Çimen'in (2022) doktora çalışmasında, modelin uygulandığı öğrenci metinleri metin madenciliği yöntemiyle analiz edilmiş ve "keşfetme", "yaratıcılık", "gelecek için hazırlık", "iş birliği" gibi temaların yanı sıra duygusal bağ kurma ve içsel motivasyon unsurlarının ön plana çıktığı saptanmıştır.

Harezmi eğitim uygulamalarını yürüten öğretmenler, bu uygulamaların onlara önemli bir mesleki deneyim kazandırdığını vurgularken ayrıca, meslektaşlarıyla aynı sınıfta ders işleyerek birbirlerine katkı sağladıkları konusunda da görüşlerini paylaşmışlardır (Erdem, 2023).

3.5. Uygulama Süreci ve Yönetsel Etkenler

Seçer (2021) çalışmasında, Harezmi eğitim modeli kapsamında hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin yarısından fazlası, eğitimi veren eğitimcilerin formasyon becerilerini yeterli bulmaktadır. Ancak, bu eğitimi yeterli görmeyen öğretmenlerin çoğu, eğitimcilerin bilgiyi aktarma konusunda yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Erdem'in (2023) bulgularına göre, modelin ülke genelinde yaygınlaştırılabilirliği öğretmen istekliliği ve okulun teknolojik altyapısına bağlıdır. Etkinlik içeriklerinin öğretim hedefleriyle uyumlu olduğu belirtilmiş; ancak uygulama süresi ve ders planlamasında zorluklar yaşandığı da ifade edilmiştir. Yöneticiler ise modelin okulun kurumsal imajını olumlu etkilediğini ve öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirdiğini belirtmiş; buna karşın maddi kaynak eksikliklerini önemli bir sorun olarak dile getirmiştir.

4.SONUÇ

Bu araştırma, Harezmi Eğitim Modeli'nin farklı boyutlarda öğrenci başarısı, öğretmen rolü, teknoloji kullanımı ve sosyal-duygusal gelişim üzerindeki etkilerini çok yönlü biçimde ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, modelin öğrenme sürecine yapısal ve pedagojik katkı sunduğunu göstermektedir. Öğrenci katılımı ve akademik başarı açısından değerlendirildiğinde, Harezmi modeli ile çalışan öğrencilerin derslere daha aktif katıldıkları ve problem çözme becerilerinde anlamlı gelişmeler gösterdikleri saptanmıştır (Kök, 2024). Bu bulgular, Ceylan vd. (2019)'nın öğrencilerin modeli "hayat" metaforuyla özdeşleştirdikleri yönündeki sonuçlarıyla örtüşmektedir. Öğrencilerin öğrenmeyi yaşamla ilişkilendirmesi, öğrenmenin kalıcılığı ve anlamlılığı açısından önemli bir göstergedir.

Öğretmen rolleri bağlamında, modelin öğretmeni bilgi aktarıcı konumdan çıkarıp rehber ve kolaylaştırıcı bir role taşıdığı görülmektedir (Ayra vd., 2025). Bu değişim, öğretmenin yapılandırmacı bir anlayışla öğrenme ortamını yönetmesini sağlamış ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik algılarını da

olumlu yönde etkilemiştir (Keskin vd., 2023). Ayrıca, öğretmenlerin meslektaşlarıyla ortak ders yürütme süreçlerinde edindikleri deneyim, mesleki gelişim açısından da dikkate değerdir (Erdem, 2023).

Teknoloji entegrasyonu bakımından model, dijital okuryazarlık ve teknoloji temelli öğrenme hedeflerini desteklemekte; öğrencilerin dijital araçlarla kurduğu etkileşim, onların öğrenmeye yönelik motivasyonunu artırmaktadır (Kök, 2024). Ancak Seçer (2021) ve Yavuz (2023), teknolojik altyapı eksikliklerinin öğretmenlerin uygulama sürecindeki motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekmiştir. Bu durum, modelin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği açısından önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır.

Modelin sosyal-duygusal boyutta da öğrenciler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Çimen'in (2022) çalışmasında öne çıkan "keşfetme", "yaratıcılık" ve "iş birliği" temaları, öğrencilerin sadece bilişsel değil, duyuşsal gelişimlerini de destekleyen bir yapı içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin model uygulamalarına ilişkin olumlu değerlendirmeleri, bu süreçlerin mesleki doyumlarını artırdığı yönünde ipuçları sunmaktadır (Erdem, 2023).

Son olarak, uygulama süreci ve yönetsel faktörler açısından modelin başarısı, büyük ölçüde öğretmen motivasyonu, yönetsel destek ve altyapı yeterliliğine bağlıdır. Hizmet içi eğitimlerin niteliği, uygulamaların verimliliğini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Seçer, 2021). Yöneticilerin modelin okul imajına ve öğrenci-öğretmen ilişkilerine olumlu katkısını vurgulaması (Erdem, 2023), kurumsal düzeyde desteğin önemini göstermektedir.

Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda, Harezmi Eğitim Modeli'nin disiplinler arası öğrenmeyi destekleyen, öğrenci merkezli ve teknoloji temelli bir yaklaşım sunduğu söylenebilir. Model, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini desteklerken, öğretmenlerin rehberlik rolünü ön plana çıkarmaktadır. Araştırmalar, öğrencilerin akademik başarılarında ve 21. yüzyıl becerilerinde anlamlı ilerlemeler sağlandığını göstermektedir (Kök, 2024; Ceylan vd., 2019). Bununla birlikte, uygulamada karşılaşılan fiziksel altyapı eksiklikleri, öğretim süresi kısıtlamaları ve hizmet içi eğitimdeki yetersizlikler, modelin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (Seçer, 2021; Yavuz, 2023).

Sonuç olarak, Harezmi Eğitim Modeli'nin ülke genelinde etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmen eğitimlerinin güçlendirilmesi, teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve yönetsel desteğin artırılması gerekmektedir. Böylelikle, modelin sunduğu yenilikçi pedagojik yaklaşımlar daha geniş öğrenci kitlelerine ulaşarak eğitim sistemine kalıcı katkılar sunabilir.

5.ÖNERİLER

Bu araştırmanın bulgularından hareketle, konuya ilişkin çalışma yürütecek araştırmacı ve öğretmenlere yönelik öneriler, aşağıda tematik alt başlıklar halinde sunulmuştur:

- **Öğretmen Eğitimi ve Destek Programları:** Modelin etkili uygulanabilmesi için öğretmenlerin hem pedagojik hem de dijital yeterliklerinin artırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda sürekli mesleki gelişim programları düzenlenmelidir.
- **Altyapı ve Kaynak Desteği:** Teknoloji entegrasyonunun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için okulların donanım ve yazılım altyapıları güçlendirilmelidir. Materyal desteği de modelin işlerliğini artıracaktır.
- **Zaman Yönetimi ve Planlama:** Modelin ders saatlerine entegre edilebilmesi için öğretim programlarında gerekli esneklik sağlanmalı ve etkinlik planlamasında öğretmenlere destek verilmelidir.
- **Yönetsel İş Birliği ve Motivasyon:** Okul yöneticileri, öğretmenlerin sürece katılımını teşvik etmeli ve modelin uygulanmasını destekleyici politikalar geliştirmelidir.
- **Araştırmaların Artırılması:** Modelin farklı kademelerde ve farklı öğrenci gruplarında uzun vadeli etkilerini ölçmek üzere daha kapsamlı ve izleme temelli araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKÇA

- Altınöz, M., Dede, D., Bektaş N., & Baygıber, O. (2018). *Harezmi eğitim modeli (Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinler Arası Eğitim Modeli)* [Harezmi education model (From Mind to Machine Computer Science and Interdisciplinary Education Model)]. Retrieved from .pdf on 10.12.2022.
- Ayra, M., Deliaslan, A., Berber, F., Kahvecioğlu, M., & Doğangün, S. (2025). Harezmi eğitim modeli'ne yönelik öğretmen görüşleri. *Uluslararası eğitim ve bilim araştırmaları dergisi*, 2(1), 50-69.
- Ceylan, M., Kurnaz, M. A., & Uğraş, M. (2019). Türkiye'de STEM eğitiminin gelişimi ve Harezmi eğitim modeli ile ilişkisi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 15(3), 213–234.
- Chesloff, J. D. (2013). STEM education must start in early childhood. *Education Week*. Akt. Ceylan, M., Kurnaz, M. A., & Uğraş, M. (2019).
- Çimen, A. (2022). *Harezmi eğitim modeli uygulama verisinin metin madenciliği teknikleriyle değerlendirilmesi* [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Erdem, Ş. (2023). *Harezmi eğitim modeli uygulanan okullardaki öğretmenlerin ve yöneticilerin modele yönelik görüşleri* [Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Ertürk, S. (1972). *Eğitimde program geliştirme*. Ankara: Yelkentepe Yayınları. Akt. Sönmez, V. (2025). *Eğitim bilimine giriş*. Anı Yayıncılık.
- Fidan, N. (2012). *Okulda öğrenme ve öğretme* (3.Baskı). Pegem Akademi.
- Harezmi Eğitim Modeli (2024, 18 Nisan). 18 Nisan 2024 tarihinde https://harezmi.meb.gov.tr/harezmi_egitim_modeli/ adresinden edinilmiştir.
- Keskin, S., Karaloğlu, İ., & Erdoğan, H. (2024). Harezmi eğitim modeli'nin uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelenmesi. *Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi*, 43(1):259-311.
- Koçoğlu, E. (2018). Türkiye'de pilot uygulama sürecinde olan harezmi Eğitim modeli'nin alan uzmanlarının görüşleri Doğrultusunda analizi, *Turkish Studies Educational Sciences*. 13/19, 1187-1200.
- Kök, F. (2024). *Harezmi eğitim modeli'nin hayat boyu öğrenme anahtar yetkinliklerinden; matematik, fen ve dijital okuryazarlık yetkinliklerine etkisi: Karma bir çalışma* [Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Milli Eğitim Bakanlığı (2025, 5 Haziran). *Harezmi eğitim modeli*. 5 Haziran 2025 tarihinde <https://ogm.meb.gov.tr/www/hrezm-egitim-modeli/icerik/1867> adresinden edinilmiştir.
- Seçer, T. (2021). Harezmi eğitim modelini uygulayan öğretmenlerin model hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Sönmez, V. (2024). *Program geliştirmede öğretmen el kitabı* (21. Baskı). Anı Yayıncılık.
- Ülçay, O. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerlendirmesi. *Ulusal Eğitim, Toplum ve Dünya Dergisi*, 1(2), 70-75.
- Yavuz, N. (2023). *Harezmi eğitim modeline ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi].
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık.